

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 232 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakllanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	

O‘ZBEKISTONDA IQTISODIY O‘SISHNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH

Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna

TDIU, “Ekonometrika” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston iqtisodiy o‘shini ekonometrik modellashtirish masalalari tahlil qilinadi. Iqtisodiy jarayonlarni bashorat qilish va baholashda ekonometrik modellar muhim vosita sifatida qaraladi. Tadqiqotda sanoat rivojlanishi, investitsiyalar, davlat budjeti xarajatlari va hududiy iqtisodiy ko‘rsatkichlarning yalpi ichki mahsulotga ta‘siri baholanadi. Shuningdek, ekonometrik modellar orqali iqtisodiy o‘shining asosiy omillari va ularning dinamikasi aniqlanadi. Olingan natijalar iqtisodiy siyosat yuritishda va strategik rejalashtirishda foydalanish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: iqtisodiy o‘sh, makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar, yalpi ichki mahsulot, bandlik, aholi daromadlari, ekonometrik modellashtirish, determinatsiya koeffitsiyenti, prognozlash.

Abstract: This article analyzes the issues of econometric modeling of economic growth in Uzbekistan. Econometric models are considered an essential tool for forecasting and evaluating economic processes. The study assesses the impact of industrial development, investments, government budget expenditures, and regional economic indicators on gross domestic product. Additionally, the main factors of economic growth and their dynamics are determined through econometric models. The obtained results are of great importance for economic policy-making and strategic planning.

Key words: include economic growth, macroeconomic indicators, GDP, employment, population income, econometric modeling, coefficient of determination, and forecasting.

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы эконометрического моделирования экономического роста в Узбекистане. Эконометрические модели рассматриваются как важный инструмент для прогнозирования и оценки экономических процессов. В исследовании оценивается влияние промышленного развития, инвестиций, государственных бюджетных расходов и региональных экономических показателей на валовой внутренний продукт. Кроме того, с помощью эконометрических моделей определяются основные факторы экономического роста и их динамика. Полученные результаты имеют большое значение для разработки экономической политики и стратегического планирования.

Ключевые слова: экономический рост, макроэкономические показатели, ВВП, занятость, доходы населения, эконометрическое моделирование, коэффициент детерминации, прогнозирование.

KIRISH

Iqtisodiy o‘sh – bu investitsiyalar, texnologik taraqqiyot, institutsional omillar, inson kapitali, tashqi savdo va boshqa ko‘plab o‘zgaruvchilarning o‘zaro ta‘siriga bog‘liq bo‘lgan murakkab, ko‘p omilli jarayon bo‘lib, an’anaviy iqtisodiy modellar ko‘pincha bu murakkablikni yetarli darajada aks ettira olmaydi. Ushbu omillarning o‘zaro ta‘sirini tahlil qilishda ekonometrik usullardan foydalanish talab etiladi. Samarali iqtisodiy siyosatni ishlab chiqish uchun nafaqat o‘sh omillarini sifatli tushunish, balki ularning miqdorini aniqlash ham zarur.

Ekonometrik tahlil turli omillarning iqtisodiy o‘shga ta‘sir kuchini baholashga, ularning statistik ahamiyatini aniqlashga va turli siyosiy choralarning mumkin bo‘lgan oqibatlarini bashorat qilishga imkon beradi. Bundan tashqari, iqtisodiy o‘shni rag‘batlantirishga qaratilgan davlat choralarning samaradorligini iqtisodiy-statistik baholash ham katta ahamiyat kasb etadi. Masalan, soliq imtiyozlari, infratuzilma investitsiyalari yoki ta‘lim dasturlarining yalpi ichki mahsulot (YAIM) o‘sh sur‘atlariga ta‘sirini baholash mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son‘li Farmoniga asosan, 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi ishlab chiqildi. Ushbu strategiyada, asosan, keyingi to‘rt yillikda

1 <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

mamlakatimiz hududidagi iqtisodiy islohotlarni tubdan qayta shakllantirish va mamlakatimizga kirib kelayotgan investitsiyalar oqimini oshirish masalalari keltirilgan [1]. Milliy iqtisodiyotni isloh qilish borasida tashqi savdo, soliq va moliya siyosatini liberallashtirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va xususiy mulk daxlsizligini kafolatlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni tashkil etish hamda hududlarni jadal rivojlantirish bo'yicha ta'sirchan choralar ko'rilmogda. Keyingi yillar uchun olib boriladigan iqtisodiy islohotlarning modellari ishlab chiqilib, rejaga muvofiq bosqichma-bosqich amalga oshirish vazifasi yuklatildi.

Iqtisodiy o'sish to'g'ridan-to'g'ri aholi daromadlarining oshishi bilan bog'liq bo'lib, ta'lim, sog'liqni saqlash, sifatli ovqatlanish va boshqa imtiyozlarga ega bo'lish orqali hayot sifatini yaxshilashga imkon beradi. Bundan tashqari, iqtisodiy o'sish kambag'allikni kamaytirishning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi. Shunday ekan, iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish qanday omillarning ta'sirini o'rganish va bu iqtisodiy jarayonni qanday tezlashtirish mumkinligini tushunishga, gipotezalarni sinab ko'rish, yangi nazariyalarni shakllantirish hamda prognozlash imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy o'sishni tahlil qilish va prognozlashda ekonometrik modellar muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu sharhda O'zbekiston iqtisodiy o'sishini modellashtirishga oid ilmiy tadqiqotlar ko'rib chiqiladi.

Tianshu Fang ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni, jumladan, sanoatni rivojlantirish masalalarini tahlil qilish, baholash, modellashtirish, tarmoqlararo balans va optimallashtirish modellarini tuzish hamda iqtisodiy o'sishni prognozlash masalalarini tadqiq qilgan. Ushbu tadqiqotda Kobb-Duglas ishlab chiqarish funksiyasi va Solou modeli kabi klassik iqtisodiy modellar qo'llanilgan. Mukhlis sanoat aglomeratsiyasining iqtisodiy o'sish va mintaqaviy tengsizliklarni qisqartirishdagi rolini o'rgangan. Oytun va Muharrem esa mehnat unumdorligining ortishi uzoq muddatli ishsizlik darajasiga ta'sirini tadqiq qilgan.

Investitsiyalar iqtisodiy o'sish darajasini belgilovchi muhim omillardan biridir. Ushbu maqolada xorijiy kreditlar asosida jalb qilingan markazlashtirilgan va markazlashmagan investitsiyalarning O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'siri hamda ularni ekonometrik modellashtirish tahlil qilingan. Investitsiyalar va iqtisodiy o'sish darajasi o'rtasidagi bog'liqlik ko'p omilli ekonometrik model yaratish orqali ham o'rganilgan.

Alimov R.X., Almuradov A.A., Xomidov S.O. tomonidan yozilgan *"Ekonometrik modellashtirish"* o'quv qo'llanmasida ekonometrik modellashtirish usullari va zamonaviy masalalari, ekonometrik modellar, ko'p omilli chiziqli model, dinamik qatorlarning ekonometrik modellari, regression tahlilning umumlashtirilgan sxemalari, adaptiv ko'p omilli modellashtirish hamda barqaror iqtisodiy o'sishni ekonometrik tadqiq etish kabi mavzular yoritilgan.

Fayzulloh Sattoriy tomonidan olib borilgan tadqiqotda davlat budjeti ta'lim xarajatlari va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlik 2000–2020-yillar ma'lumotlari asosida o'rganilgan. Ushbu ishda Engle-Granjer kointegratsiya modeli qo'llanilib, davlat ta'lim xarajatlarining iqtisodiy o'sishga ta'siri tahlil qilingan.

Sh. Khatamov va G. Namazov Surxondaryo viloyati makroiqtisodiy ko'rsatkichlarining yalpi hududiy mahsulotga ta'sirini o'rganib, Almon usuli hamda ikkinchi darajali polinom funksiyalar yordamida ekonometrik model qurganlar. Tuzilgan model asosida 2025-yilgacha bo'lgan prognoz parametrlari aniqlangan.

Yuqoridagi tadqiqotlar O'zbekiston iqtisodiy o'sishini modellashtirishda turli yondashuvlar va metodlarni qo'llagan holda muhim ilmiy natijalarga erishgan. Ushbu ishlanmalar iqtisodiy siyosatni shakllantirishda va kelgusidagi tadqiqotlar uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda O'zbekiston iqtisodiy o'sishini ekonometrik modellashtirish uchun rasmiy statistik ma'lumotlar, xalqaro iqtisodiy hisobotlar va ilmiy maqolalar asosiy manba sifatida foydalanildi. Ma'lumotlar regresion tahlil, kointegratsiya usullari va dinamik ekonometrik modellar orqali tahlil qilindi. Ekonometriya vositalari yordamida asosiy omillarning iqtisodiy o'sishga ta'siri baholanib, prognoz modellar ishlab chiqildi. Natijalar iqtisodiy jarayonlarning barqarorligini baholash uchun tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Iqtisodiy o'sish deganda faqat davlatning real daromadlarining o'sishi emas, balki aholi jon boshiga to'g'ri keladigan real daromadlarning oshishi ham tushuniladi.

Iqtisodiy o'sish ikki usul bilan aniqlanadi va hisoblanadi [2]:

Birinchi usul – YAIM (SIM) ning o'tgan davrga nisbatan o'zgarishi bilan aniqlanadi va davlatning umumiy iqtisodiy imkoniyatlarining harakatini baholash uchun ishlatiladi.

Ikkinchi usul – real YAIM (SIM) ning o'tgan davrga nisbatan aholi jon boshiga o'zgarishi sifatida aniqlanadi.

Iqtisodiy o'sishni aniqlash va asoslash jarayonlarida quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

Iqtisodiy o'sishni o'lchash

O'sish omillari

Iqtisodiy o'sish modellari

Milliy iqtisodiyotning o'sishini o'lchashda jami daromadlarning (ishlab chiqarilgan mahsulotlarning) turli indikatorlaridan foydalanish mumkin. Umumiy o'sish darajasi, aslida, YAIM miqdori bilan o'lchanadi. Shu bilan birga, bu ko'rsatkichlarning bajarayotgan vazifasi va miqdoriga qarab, YAIM yoki YAIMD ham bo'lishi mumkin.

Bu ikki ko'rsatkich bir-biriga juda yaqin. YAIMD, YAIM kabi, shu davlat aholisi olayotgan daromadlar yig'indisini ifodalaydi. Shu sababli, undan aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromad darajasini va uning dinamikasini aniqlashda foydalanish mumkin.

Iqtisodiy o'sish modellari va nazariyasida umumiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning farqi katta ahamiyat kasb etmaydi. Sababi, iqtisodiy o'sish chegarasi va omillari o'sish darajasini tahlil qilishda hal qiluvchi omil hisoblanmaydi. Iqtisodiy o'sish nazariyasida daromadlar investitsiya va iste'molga bo'linadi [3].

$$Y = S + I$$

Davlat xarajatlari va sof eksport ko'rsatkichlari ham investitsiyalar va iste'mol tarkibiga kiritilib yuboriladi.

Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan ko'rsatkichlar va mutloq miqdordagi ko'rsatkichlar dinamikasi Y (t – vaqt indeksi) bilan birgalikda o'sish jarayonini ifodalaydi. Investitsiyalar (I) – resurslar texnik yangiliklarining moddiylik imkoniyatlari oshishini anglatadi, iste'mol hajmi (S) esa iqtisodiyotning yashash darajasining oshishini va pirovard maqsadini bildiradi.

Investitsiya va iste'mol o'rtasida yetarlicha muqobilik mavjud, chunki joriy iste'mol hajmining o'sishi daromaddagi investitsiya ulushini pasaytirib, iqtisodiy o'sish imkoniyatlarini qisqartiradi. O'sishning barcha imkoniyatlari real miqdorlarga tayanadi, ya'ni doimiy narxlardan foydalaniladi. Aksincha, nominal ko'rsatkichlarda ularning dinamikasi faqat inflyatsiyani emas, balki real o'sish darajasini ham o'z ichiga olgan bo'ladi.

Iqtisodiy o'sishni aniqlash va asoslashda quyidagilarga e'tibor berish kerak [4]:

Iqtisodiy o'sishni baholash

O'sish omillari

Iqtisodiy o'sish modellari

Bundan tashqari, iqtisodiy o'sish bir nechta omillarga bog'liq:

Tabiiy resurslar hajmi va sifati

Mehnat resurslari hajmi va sifati

Asosiy kapital hajmi

Texnologiyalar va innovatsiyalar

So'nggi yillarda dunyo mamlakatlari orasida globallashuvning kuchayishi natijasida ko'plab davlatlarda iqtisodiy pasayish yoki tashqi qarzning YAIMga nisbatan bir necha yuz barobarga ortishi kuzatilmoqda. Biroq ushbu davlatlar orasida Xitoy eng yuqori iqtisodiy o'sishga va eng kam tashqi qarzga ega mamlakat sifatida (13.7% YAIMga nisbatan) yetakchilik qilmoqda. Shu sababli, Xitoy Xalq Respublikasi iqtisodiy o'sish dastaklariga to'xtalib o'tamiz.

Taxminan 45 yil oldin iqtisodiy islohotlar va savdo erkinlashuvidan avval, Xitoy iqtisodiyoti zaif, o'zgarishsiz, markazdan boshqariladigan, keng miqyosda samarasiz va global iqtisodiyotdan ajratilgan holda faoliyat yuritgan. 1979-yilda tashqi savdo va investitsiyalarga ochilish hamda erkin savdo islohotlarini amalga oshirganidan beri, Xitoy bugungi kungacha dunyoning eng tez o'sayotgan iqtisodiyotiga ega davlatga aylandi. Yillik o'rtacha YAIM (GDP) o'sish ko'rsatkichi 2018-yilgacha 9.5% ni tashkil qilgan.

Har qanday sohaning iqtisodiyotda tutgan o'rnini va salohiyatini aniqlash maqsadida turli matematik-statistik metodlar qo'llaniladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda jahon statistikasi tomonidan iqtisodiy o'sish barqarorligini o'rganishda bir necha yondashuvlar mavjud. Ushbu usullarning asosiylari:

Koeffitsiyentlarni hisoblash

Regression tahlil asosida iqtisodiy o'sishga ta'sir etuvchi omillarning o'rnini aniqlash

Ushbu metodlar orqali iqtisodiy o'sishni tahlil qilish va bashorat qilish imkoniyati kengayib, iqtisodiy siyosatning aniq va samarali strategiyalarini ishlab chiqish mumkin bo'ladi.

$$d = r_{yx}^2; \quad r_{yx} = \frac{\overline{yx} - \bar{y} * \bar{x}}{\sqrt{(y^2 - (\bar{y})^2) * (x^2 - (\bar{x})^2)}} \quad (1)$$

Ushbu metodga binoan birinchi navbatda iqtisodiy o'sishni ifodalovchi ko'rsatkichlar tizimi yaratiladi, matematik statistika va ehtimollar nazariyasining tushunchalaridan foydalangan holda o'zgaruvchilarning o'zgarish qonuniyatlari tahlil qilinadi.

$$y = ae^{bt} \quad (2)$$

Iqtisodiy o'sishni statistik tahlil qilishning asosiy vazifasi iqtisodiy o'sish va uning omillari o'rtasidagi bog'liqlik shakllarini aniqlashdan iborat. Ushbu bog'liqlik shakllarining eng muhimlari qaysilar ekani va ularning boshqa shakllardan farqlari aniqlanadi.

Ma'lumki, mamlakatlar iqtisodiy o'sishining holati va uning dinamikasini sifatli baholab beruvchi eng qulay ko'rsatkichlar aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot (YAIM) va real YAIM hisoblanadi. Shu bilan birga, yuqorida ta'kidlangan ko'rsatkichlarga ta'sir ko'rsatadigan asosiy omillar sifatida YAIM hajmi va uning hududlar bo'yicha taqsimlanishi ko'p tilga olinadi.

Shu maqsadda tahlil uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining rasmiy statistik ma'lumotlari asosida Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo'yicha 13 yillik ma'lumotlar olingan (1-jadval).

Hududlar	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Qoraqalpog'iston Respublikasi	6 703,8	8 568,3	10 855,1	15 622,6	19 557,0	21 661,9	25 681,8	30 117,6	32 916,1
Andijon	13 914,0	16 115,6	19 753,0	27 017,7	33 581,3	38 008,5	43 332,5	56 488,3	68 223,4
Buxoro	12 368,6	14 390,7	17 191,0	21 817,4	27 963,2	31 334,2	38 350,1	46 126,2	53 232,3
Jizzax	6 730,8	7 767,1	9 680,7	12 715,6	16 056,1	18 441,7	23 274,3	27 545,4	33 323,3
Qashqadarvo	17 247,7	20 163,9	21 597,3	26 438,9	32 223,0	35 351,5	42 560,2	49 692,3	58 404,5
Navoiy	10 545,2	11 959,3	14 681,5	22 573,3	36 224,3	49 780,4	58 730,3	68 799,4	81 943,2
Namangan	10 826,9	12 874,5	15 311,1	18 809,6	23 764,0	27 863,0	34 194,1	40 565,1	47 112,6
Samarqand	18 513,7	23 083,3	27 039,0	32 681,7	38 765,9	43 023,2	52 893,6	61 627,7	74 115,3
Surxondarvo	11 114,4	12 179,6	14 404,4	18 592,5	22 288,1	24 625,6	29 693,2	34 385,3	40 909,8
Sirdarvo	5 076,9	6 059,8	6 799,6	8 532,7	11 865,2	12 803,8	15 071,5	18 210,8	21 549,9
Toshkent	22 089,0	23 876,1	29 092,8	39 989,9	54 759,3	64 407,6	82 221,8	94 789,9	107 918,1
Farg'ona	16 342,4	18 106,3	20 749,2	27 523,9	32 520,8	37 216,2	47 760,5	56 315,9	65 781,0
Xorazm	8 940,4	10 336,6	12 008,1	15 900,1	19 129,1	21 315,4	26 464,3	32 541,0	36 916,5
Toshkent sh.	29 847,4	37 164,3	49 259,1	63 509,2	84 720,4	95 247,8	121 779,8	149 646,2	181 859,6

1-jadval. Yalpi ichki (hududiy) mahsulot hajmi (joriy narxlarda, mlrd. so'm)²

Yuqorida keltirilgan jadvalda 2015-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davr oralig'ida YAIMning hududiy taqsimlanishi, aniqroq aytganda, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri bo'yicha ishlab chiqarilgan YAIM miqdori aks ettirilgan. Ushbu ma'lumotlar 2023-yil uchun dastlabki ma'lumotlar bo'lib, 2018-yildan boshlab ma'lumotlar MHT-2008 uslubiyatiga muvofiq qayta ko'rib chiqilgan.

Mazkur jadval asosida hisobot davri oxirida eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan 3 ta hududda ishlab chiqarilgan YAIM hajmi bo'yicha kuzatuvlar o'tkazildi. Ushbu hududlar – Toshkent viloyati, Navoiy viloyati va Toshkent shahri bo'lib, rasmiy statistik ma'lumotlar asosida vaqti qatorlar tahlili o'tkazildi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonida birinchi navbatda chiziqli tenglamadan foydalanildi. Keyinchalik, trend tenglamasi qanchalik murakkab bo'lsa va u qanchalik ko'p parametrlarni o'z ichiga olsa, ularning yaqinlashish darajasi teng bo'lsa ham, bu parametrlarni ishonchli baholash shunchalik qiyinlashib borishi haqida xulosa qilindi.

Amaliyotda ko'pincha quyidagi 5 ta asosiy ko'rinishdagi vaqti qatorlar trendlaridan foydalaniladi (1-rasm):

2 O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari

1-rasm. O'sish va regressiya tendensiyalari.

Tanlab olingan hududlar ma'lumotlari yuqoridagi besh xil ko'rinishdagi tenglamalar asosida tekshirilib, determinatsiya koeffitsiyenti hisoblanganda, bog'liqligi eng yuqori bo'lgan tenglama eksponentsial tenglama ekanligi ma'lum bo'ldi. Shu asosda ma'lumotlarni matematik-statistik tahlil qilishni davom ettiramiz.

Quyidagi rasmda tanlab olingan hududlar bo'yicha vaqtli qatorlarning Excel dasturida ma'lumotlar tahlili natijalari asosida olingan, ya'ni determinatsiya koeffitsiyenti 1 ga yaqin bo'lgan ekonometrik modellarni ko'rish mumkin. 1-jadvaldagi panel ma'lumotlardan yalpi ichki mahsulot hajmi eng yuqori bo'lgan uchta hududga tegishli vaqtli qatorlarini hosil qilib olamiz. Mazkur vaqtli qatorlarni ekonometrik tahlil qilish natijasida Toshkent shahri hamda Toshkent va Navoiy viloyatlarining yalpi ichki mahsulot hajmini ifodalovchi ekonometrik modelni tuzib, buning asosida keyingi yillarga prognoz qiymatlarini ishlab chiqamiz (2-rasm).

2-rasm. YaIM eng ko'p ulushga ega hududlar kesimida vaqtli qatorlar tahlili³

Birinchi navbatda, tanlab olingan hududlar kesimida ekonometrik modellarni eksponentsial tenglama (2) ko'rinishiga keltirib olindi. Ekonometrik modellashtirish maqsadida tanlab olingan metodologiyaga asosan (2) tenglamadagi a va b koeffitsiyentlarini topish uchun eng kichik kvadratlar usuli, ya'ni normal tenglamalar sistemasidan foydalaniladi. (3)

$$\begin{cases} a_0 + a_1 \sum t + a_2 \sum t^2 + \dots + a_k \sum t^k = \sum h y \\ a_0 \sum t + a_1 \sum t^2 + a_2 \sum t^3 + \dots + a_k \sum t^{k+1} = \sum t * h y \\ \dots \\ a_0 \sum t^k + a_1 \sum t^{k+1} + a_2 \sum t^{k+2} + \dots + a_k \sum t^{2k} = \sum t^k * h y \end{cases} \quad (3)$$

Tanlangan metodologiya asosida birinchi bo'lib Toshkent shahriga tegishli ma'lumotlarini ekonometrik tahlilini ko'ramiz va prognoz qilamiz (2-jadval).

2-jadval. Toshkent shahar YaIM regression tahlil natijalari⁴.

	Davrlar, T	Toshkent sh. Y'	ln Y', Y	yT	T ²	y ²
2011	1	13409,6	9,503726	9,503726	1	90,32081
2012	2	16681,2	9,722038	19,44408	4	94,51802
2013	3	19838,9	9,8954	29,6862	9	97,91894
2014	4	24401,3	10,10239	40,40957	16	102,0583
2015	5	29847,4	10,30385	51,51927	25	106,1694
2016	6	37164,3	10,5231	63,13862	36	110,7357
2017	7	49259,1	10,80485	75,63395	49	116,7448
2018	8	63509,2	11,05894	88,47152	64	122,3002
2019	9	84720,4	11,34711	102,124	81	128,7569
2020	10	95247,76	11,46424	114,6424	100	131,4287
2021	11	121779,82	11,70997	128,8097	121	137,1234
2022	12	149646,21	11,91603	142,9924	144	141,9918
2023	13	181859,60	12,11099	157,4429	169	146,6761
Jami	91	887364,79	140,4626	1023,818	819	1526,743
o'rtacha qiymati	7	68258,83032	10,80482	78,75525	63	117,4418

2-jadvaldagi hisob-kitoblar zaruriy ko'rsatkichlarni, ya'ni a va b koeffitsiyentlari, korrelatsiya va determinatsiya koeffitsiyentlarini hisoblash uchun ma'lumotlarni beradi. Avvaliga Toshkent shahriga to'g'ri keladigan YaIM hajmini natural logarifmlab olamiz. So'ngra a va b koeffitsiyentlarini hisoblashda normal tenglamalar sistemasiga kerak bo'ladigan ma'lumotlar topiladi. Shundan so'ng sistema qiymatlar joylashtirilib, quyidagi ko'rinishga keltiriladi.

$$\begin{cases} 13a_0 + 91a_1 = 140.46 \\ 91a_0 + 819a_1 = 1023.81 \end{cases}$$

B Ushbu sistemani matritsa ko'rinishiga keltirib, natural logarifmlanmagan a va b parametrlari hisoblab topildi. Unga ko'ra, a = 9.2440603 va b = 0.22296545. a qiymati logarifmlangan sababli, regressiya tenglamasida foydalanish mumkin bo'lgan parametr a topildi va uning qiymati a = 10342.949 ekanligi aniqlandi. Shundan so'ng, regressiya tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega bo'ldi.

$$y = 10342.949 * e^{0.22296545 * t}$$

Endi esa navbat determinatsiya koeffitsiyentini hisoblashga keldi. (1) formula yordamida korrelatsiya koeffitsiyenti hisoblandi. Uning qiymati quyidagicha: $r_{yx} = 0.9987962$. Determinatsiya koeffitsiyenti esa $d = 0.9975939$ tashkil qildi. Tuzilgan ekonometrik modelga asosan, masalaning prognoz qiymatlarini ishlab chiqish mumkin.

Iqtisodchilarning fikrlariga tayanib, kelgusi 1 yil uchun prognoz qilishda kamida 5 yillik ma'lumot mavjud bo'lishi kerak. Bizda esa 13 yillik ma'lumot iqtisodiy-statistik tahlil qilinganini hisobga olib, kelgusi 2 yil uchun, aniqroq aytganda, 2025- va 2026-yillar uchun kutilayotgan qiymatlarni aniqlashimiz mumkin.

4 <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>

Toshkent shahriga tegishli statistik ma'lumotlarning ekonometrik tahlili asosida keyingi yillarga prognoz natijalari 95% lik ehtimol bilan hisoblab chiqildi va quyidagi qiymatlarga ega bo'ldi (3-jadval).

3-jadval. Toshkent shahrining yalpi ichki mahsuloti hajmining prognoz qiymatlari.

T/r	Yillar	Prognoz qiymatlari
15	2025	234585,2786
16	2026	293179,3332

Tahlilni xuddi shu ketma-ketlikda tanlab olingan yana 2 ta hududning ham keyingi yillar uchun prognoz qiymatlarini aniqlash maqsadida davom ettirishimiz mumkin (4-jadval).

4-jadval. Toshkent viloyati YaIM regression tahlil natijalari⁵.

	Davrlar, T	Toshkent v. Y'	ln Y', y	yT	T ²	y ²
2011	1	10200,60	9,230202	9,230202	1	85,19663
2012	2	12782,30	9,455817	18,91163	4	89,41247
2013	3	15420,70	9,643466	28,9304	9	92,99644
2014	4	18729,00	9,837828	39,35131	16	96,78287
2015	5	22089,00	10,00284	50,01418	25	100,0567
2016	6	23876,10	10,08063	60,4838	36	101,6192
2017	7	29092,80	10,27825	71,94772	49	105,6423
2018	8	39989,90	10,59638	84,77106	64	112,2833
2019	9	54759,30	10,9107	98,19632	81	119,0434
2020	10	64407,65	11,07299	110,7299	100	122,6111
2021	11	82221,77	11,31718	124,4889	121	128,0785
2022	12	94789,93	11,45942	137,513	144	131,3183
2023	13	107918,09	11,58913	150,6587	169	134,3079
Jami	91	576277,14	135,4748	985,2271	819	1419,349
o'rtacha qiymati	7	44329,01092	10,42114	75,7867	63	109,1807

Toshkent viloyati statistik ma'lumotlarini hisob-kitoblari natijasida quyidagi tenglamalar sistemasiga ega bo'ldik.

$$\begin{cases} 13a_0 + 91a_1 = 135.47 \\ 91a_0 + 819a_1 = 985.23 \end{cases}$$

Bu sistemani matritsa ko'rinishiga keltirib natural logarifmlanmagan a va b parametrlar hisoblab topildi. Unga ko'ra $a=9.00178$ va $b=0.20277$. a qiymat logarifmlanganidan so'ng, regressiya tenglamasida foydalanish mumkin bo'lgan parameter a topildi va uning qiymati $a=8117.52$ ekanligi aniqlandi. Shundan so'ng regressiya tenglamasi quyidagicha ko'rinishga ega bo'ldi.

$$y = 8117.52 * e^{0.20277*t}$$

Endi esa navbat determinatsiya koeffitsiyentini hisoblashga keldi. (1) formula yordamida korrelatsiya koeffitsiyenti hisoblandi va uning qiymati $r_{yx} = 0.99574$ ga teng bo'ldi. Determinatsiya koeffitsiyenti esa $d = 0.99149$ tashkil qildi. Barcha kerakli qiymatlar hisoblab chiqilganini hisobga olib, prognoz qilishimiz mumkin. Bizda 13 yillik ma'lumot borligini inobatga olib, kelgusi 2 yil uchun, aniqroq aytganda, 2025- va 2026-yillar uchun prognoz qiymatlarini aniqlaymiz. Toshkent viloyati uchun berilgan statistik ma'lumotlar asosida qilingan 2 yillik prognoz natijalari 95% lik ehtimol bilan hisoblab chiqildi va quyidagi qiymatlarni tashkil etishi kutiladi (5-jadval).

5 Muallif hisob-kitoblari

5-jadval. Toshkent viloyatining yalpi ichki mahsuloti hajmining prognoz qiymatlari.

T/r	Yillar	Prognoz qiymatlari
15	2025	138759,617
16	2026	169950,7453

Ekonometrik tahlilni yana bir tanlab olingan mintaqa yalpi ichki mahsuloti ma'lumotlari asosida davom ettiramiz (6-jadval).

6-jadval. Navoiy viloyati YaIM regression tahlil natijalari⁶.

	Davrlar, T	Navoiy v. Y	lnY, y	yT	T ²	y ²
2011	1	5285,4	8,572704	8,572704	1	73,49125
2012	2	6528,8	8,783978	17,56796	4	77,15828
2013	3	7708,5	8,950079	26,85024	9	80,10391
2014	4	9181,7	9,124968	36,49987	16	83,26503
2015	5	10545,2	9,263426	46,31713	25	85,81106
2016	6	11959,3	9,389264	56,33559	36	88,15829
2017	7	14681,5	9,594343	67,1604	49	92,05143
2018	8	22573,3	10,02452	80,19618	64	100,4911
2019	9	36224,3	10,49749	94,47737	81	110,1972
2020	10	49780,3694	10,81538	108,1538	100	116,9724
2021	11	58730,3315	10,98071	120,7878	121	120,576
2022	12	68799,376	11,13895	133,6674	144	124,0762
2023	13	81943,2355	11,31378	147,0792	169	128,0017
Jami	91	383941,31	128,4496	943,6656	819	1280,354
o'rtacha qiymati	7	29533,94711	9,880738	72,58966	63	98,48875

6-jadvaldagi hisoblashlar asosida quyidagi tenglamalar sistemasini hosil qilib, ularning yechimi natijasida regressiya tenglamasi parametrlariga ega bo'lamiz.

$$\begin{cases} 13a_0 + 91a_1 = 128.4496 \\ 91a_0 + 819a_1 = 943.6656 \end{cases}$$

Bu sistemani matritsa ko'rinishiga keltirib, natural logarifmlanmagan a va b parametrlari hisoblab topildi. Unga ko'ra, a = 8.168489 va b = 0.244607. a qiymati logarifmlangani sababli, regressiya tenglamasida foydalanish mumkin bo'lgan parametrning qiymati a = 3528.01 ekanligi aniqlandi. Shundan so'ng, regressiya tenglamasi quyidagi ko'rinishga ega bo'ldi.

$$y = 3528.01 * e^{0.244607*t}$$

Tahlilni determinatsiya koeffitsiyentini hisoblash bilan davom ettiramiz. (1) formula yordamida korrelatsiya koeffitsiyenti hisoblandi. Uning qiymati $r_{yx} = 0.987054$ ga teng bo'ldi. Determinatsiya koeffitsiyenti esa $d = 0.974276$ ni tashkil etdi. Prognoz uchun kerakli bo'lgan qiymatlar hisoblab chiqildi va bundan determinatsiya koeffitsiyentining 1 ga yaqinligini ko'rishimiz mumkin. Avvalgi 13 yillik ma'lumotlarni hisobga olib, kelgusi 2 yil uchun Navoiy viloyatining yalpi ichki mahsuloti hajmining prognoz qiymatlarini hisoblashni davom ettiramiz va quyidagi natijalarga ega bo'lamiz (7-jadval).

7-jadval. Navoiy viloyatining yalpi ichki mahsuloti hajmining prognoz qiymatlari.

T/r	Yillar	Prognoz qiymatlari
15	2025	108335,0437
16	2026	138356,7436

Demak, hisoblashlar natijasida, Navoiy viloyatining yalpi ichki mahsuloti 2025-yilda 108335,04 mlrd. so'mni hamda 2026-yilda esa 138356,7 mlrd. so'mni tashkil etishi kutiladi.

6 Muallif hisob-kitoblari

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi tadbirkorlik subyektlari uchun qulay shart-sharoit yaratish, ularning faoliyatini ortiqcha byurokratik to'siqlarsiz yo'lga qo'yish va rivojlantirishga ko'maklashishdan iborat. Muhimi, ushbu imkoniyatlardan samarali va oqilona foydalanishdir. Buning natijasida mamlakat iqtisodiy taraqqiyotiga sezilarli hissa qo'shish, shuningdek, yangi biznes tashabbuslarini ilgari surish va ularni muvaffaqiyatli rivojlantirish imkoniyati yuzaga keladi.

Milliy boylik esa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning muhim tarkibiy qismi bo'lib, u ijtimoiy takror ishlab chiqarish jarayonining boshlang'ich va yakuniy bosqichlarini belgilaydi. Uning hajmining ortishi iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, milliy boylik ishlab chiqarish jarayonining natijalarini o'zida jamlaydi, ishlab chiqarilgan mahsulotlar hisobiga to'ldirilib, doimiy ravishda yangilanib boradi. Milliy boylikning tarkibi, hajmi, dinamikasi va ulardan foydalanish samaradorligi davlat hamda xalqaro statistika tizimlarida mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini baholash uchun muhim ko'rsatkichlar sifatida qaraladi.

Dunyoda yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'atlarini hisoblash usullarini takomillashtirish bo'yicha bir qator tadqiqotlar olib borilmoqda. Milliy iqtisodiyot rivojlantirish hamda ish o'rinlarini yaratish va qashshoqlikni kamaytirish bugungi kunning asosiy masalalaridandir. O'zbekiston hukumati so'nggi yillarda jadal sur'atlarda o'sib borayotgan va yalpi ichki mahsulot o'sishiga sezilarli hissa qo'shayotgan xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishga ham katta ahamiyat qaratmoqda.

Mazkur maqolada o'tkazilgan hisob-kitoblar asosida aytish mumkinki, yurtimizda yalpi ichki mahsulot o'sishiga ta'sir etuvchi omillarni rivojlantirishga oid qabul qilinayotgan me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilanayotgan chora-tadbirlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tahlil natijalari asosida YaIM prognoz qiymatlarining o'sishi kutilayotgani ham olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarning muhimligini ko'rsatadi. Zero, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, barcha soha va tarmoqlarga kiritilayotgan investitsiyalarni to'g'ri yo'naltirish, tashqi iqtisodiy faoliyatni rivojlantirish kabi chora-tadbirlar natijasida mamlakatda iqtisodiy o'sish ta'minlanadi, deb xulosa qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026–yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyoti strategiyasi" to'g'risidagi 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni.
2. Maxmudov N.M., Asqarova M.T., Umarov I.Yu., Makroiqtisodiy tahlil va prognozlash. –Darslik. –T.: Iqtisodiyot, 2014. 249 b.
3. SH.SH. Shodmonov, U.V G'ofurov Iqtisodiy nazariya. Ma'ruzalar matni.- T:"Fan va texnologiya" nashr-2018.
4. A.SH. Bekmurodov, U.V. G'ofurov O'zbekistonda iqtisodiyotni liberallashtirish va modernizatsiyalash: natijalar va ustivor yo'nalishlar: o'quv qo'llanma. – T:TDIU-2007.
5. Хайруллина О.И., Баянова О.В. Эконометрика: базовый курс. //Учебник, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова". – Пермь: ИПЦ "Прокрость", 2019 – 176 с.
6. Яковлев В. П. Эконометрика: Учебник для бакалавров / — М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2016. — 384 с.
7. www.stat.uz – O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>